

UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA “FOTOEFFEKT HODISASI VA UNING QO‘LLANILISHI” MAVZUSINI INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISH METODIKASI

Samandarov L.Q¹, Jalilov A.A²

¹Navoiy davlat universiteti katta o‘qituvchisi p.f.f.d, (PhD)

²Navoiy davlat universiteti talabasi

e-mail.ru: latifbeksamandarov@mail.ru

Annotatsiya: ushbu maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablarida “Fotoeffekt hodisasi va uning qo‘llanilishi” mavzusini integrativ yondashuv asosida o‘qitish metodikasi yoritilgan. Zamonaviy ta’lim talablari, xususan STEM yondashuvi doirasida, ushbu mavzuni o‘rgatishda qo‘llaniladigan samarali usullar va ularning o‘quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: fotoeffekt, integrativ yondashuv, STEM ta’limi, umumiy o‘rta ta’lim, muammoli o‘qitish, fizika, metodika, simulyatsiya, loyiha asosidagi o‘qitish.

Аннотация: в данной статье освещена методика преподавания темы "Явление фотоэффекта и его применение" в общеобразовательных школах на основе интегративного подхода. Проанализированы эффективные методы обучения этой теме в соответствии с современными требованиями образования, в частности в рамках STEM-подхода, а также их значение для развития научного мышления учащихся.

Ключевые слова: фотоэффект, интегративный подход, STEM-образование, общее среднее образование, проблемное обучение, физика, методика, симуляция, проектное обучение.

Annotation: this article presents the methodology for teaching the topic "The Phenomenon of the Photoelectric Effect and Its Applications" in general secondary education schools using an integrative approach. It analyzes effective teaching methods within the framework of modern educational requirements, particularly the STEM approach, and their significance in developing students' scientific thinking.

Keywords: photoelectric effect, integrative approach, STEM education, general secondary education, problem-based learning, physics, methodology, simulation, project-based learning.

Kirish

Zamonaviy dunyo ilmiy – texnik taraqqiyotiga asoslangan yangi bosqichga o‘tmoqda. Insoniyat hayotining barcha jabhalarida raqamli texnologiyalar, sun’iy intellekt, muhandislik yechimlari va ilmiy – tadqiqot natijalariga tayanilgan yangiliklar kundalik hayotning ajralmas qismiga aylanmoqda.

Adabiyotlar tahlili va tatqiqot metodologiyasi

XXI asrda insoniyat taraqqiyotining kaliti – bu ilmiy asoslangan, amaliy yo‘naltirilgan, innovatsion fikrlashga ega yosh avlodni tayyorlashdir. Ta’lim tizimining yangi bosqichga ko‘tarilishi esa, ayniqsa tabiiy fanlarni o‘qitishda yangi metod va yondashuvlarni joriy etishni talab qilmoqda. Shunday dolzarb yondashuvlardan biri bu – STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ta’lim konsepsiyasidir. STEM – bu shunchaki fanlarni birgalikda o‘qitish emas, balki o‘quvchilarni ilmiy izlanish, texnologik tafakkur, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va

muhandislik yechimlarini topishga yo'naltiruvchi ta'lim falsafasidir. STEM yondashuvi orqali o'quvchilar bilimlarni real hayotga tatbiq etishni o'rganadi, bu esa ularning tanqidiy va ijodiy fikrlashini shakllantiradi.

Xalqaro tajribalardan ko'rinadiki, STEM ta'limi ilk bor AQShda 2000 – yillarda muhandislik va texnika sohasidagi kadrlar tanqisligiga javoban joriy etilgan. Bugunga kelib, bu model Germaniya, Janubiy Koreya, Singapur, Yaponiya, Finlyandiya kabi ilg'or davlatlarda ta'limning asosiy modeli sifatida faol qo'llanilmoqda. Finlyandiyadagi barcha maktab darslari fanlararo loyihalar shaklida tashkil etiladi. Masalan, “quyosh panellari” loyihasi orqali o'quvchilar fizika, muhandislik, matematika va ekologiyani birgalikda o'rganadilar. Janubiy Koreyada STEM fanlari maktab ta'limining 60% qismini tashkil etadi va 3 – sinfdan boshlab muhandislik fikrlashni rivojlantiruvchi mashg'ulotlar o'tkaziladi. Singapurda har bir maktabda STEM laboratoriyalari va virtual simulyatorlar mavjud bo'lib, darslar “muammoni top – g'oya ishlab chiq – modellashtir – tekshir” usuli asosida olib boriladi.

Rivojlangan davlatlar tajribalari asosida so'nggi yillarda mamlakatimiz ta'lim tizimida katta islohotlar amalga oshirilib, STEM yo'nalishidagi ta'limni rivojlantirish dolzarb masala sifatida kun tartibiga qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 – yil 6 – noyabrda PQ-4884-son qarorida “Tabiiy va aniq fanlarni chuqur o'rgatishga asoslangan ta'lim tizimini joriy etish, o'quvchilarning texnik va muhandislik yo'nalishlariga bo'lgan qiziqishini oshirish, iqtidorli yoshlarni qo'llab – quvvatlash zarur” — deb ta'kidlangan. Shuningdek, 2022–2026 yillarga mo'ljallangan “Yangi O'zbekiston” taraqqiyot strategiyasida ta'lim sifati bo'yicha asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida “STEM fanlari bo'yicha ta'lim sifati oshirish, o'qituvchilarning malakasini zamonaviy texnologiyalar asosida oshirish, maktablarda laboratoriya uskunalarini yangilash” kabi vazifalar belgilab o'tilgan. Shu qaror doirasida mamlakatimizdagi qariyb barcha umumiy o'rta ta'lim maktablari zamonaviy STEM laboratoriyalari bilan ta'minlanmoqda.

Bugungi kunda ta'limda muhim vazifalardan biri – o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, amaliy muammolarni hal qilishga va ilmiy – tadqiqot faoliyatiga tayyorlashdan iborat. Bunday maqsadlarga erishishda an'anaviy o'quv uslublari yetarli emasligi aniq bo'lmoqda. Ayniqsa, fizika kabi murakkab va nazariy jihatdan boy fanni zamonaviy, qiziqarli va hayot bilan bog'liq holda o'qitish zarur. Shu nuqtayi nazardan, fanlararo integratsiya va STEM yondashuvi asosida darslarni tashkil etish bugungi kun ta'limining dolzarb ehtiyojidir. Ushbu maqolada 11 –sinf fizika fani darsligidagi “Fotoeffekt hodisasi”, “Fotoeffekt hodisasining qo'llanilishi” mavzularini o'quvchilarga STEM hamda integrativ yondashuv asosida o'rgatish orqali ularning ilmiy tafakkurini, amaliy ko'nikmalarini, matematik tahlil qilish qobiliyatini va texnologik bilimlarini uyg'unlashtirishdan iboratdir.

O'quvchilar fotoeffekt hodisasini tushuntirishda dastlab yorug'lik va elektronlarning o'zaro ta'siri, kvant fizikasi tushunchalari, energiya – massa munosabati, yorug'likning zarracha tabiatini o'rgatish zarur. Bu hodisa va jarayonlarni o'rgatishda STEM hamda integrativ yondashuv asosida o'qitish bosqichlari quyidagi 1, 2 – jadvallarda keltirilgan.

1 – jadval

Darsning borishi

Bosqich	Faoliyat turi	Vaqt
Motivatsiya	Video lavha (quyosh paneli, avtomatik chiroq), muammo savoli: “Quyosh nuri elektr energiyaga qanday aylanadi?”	3 min
Yangi mavzu bayoni	Tushuncha: kvant, $E = h \cdot \nu$, fotoeffekt hodisasi, ishchi funktsiya, grafik tahlil	15 min
Tajribalardan foydalanish	PhET virtual laboratoriyasi: metal yuzaga nurlar yuborib elektron chiqishini kuzatish	10 min
Grafik tahlil	ν -E grafik chizish, grafik orqali ishchi funktsiyani aniqlash	5 min
Loyiha ishi / guruhlar bilan ishlash	Mini – loyiha: “Quyosh panelli tizim dizayni” yoki “Yorug'lik datchigi” loyihasini yaratish	10 min

Refleksiya va baholash	“1 daqiqa esse”, o‘z – o‘zini baholash jadvali, og‘zaki xulosa orqali baholash	2 min
-------------------------------	--	-------

O‘quvchilar mavzusini fizika, matematika, texnologiya va informatika fanlari bilan bog‘lab o‘qitishda mavzuni tushunishlari osonlashadi, o‘quvchining fikrlash doirasini kengaytiradi va zamonaviy kompetensiyalari shakllanadi. Bu esa STEM yondashuvining tub maqsadiga – o‘quvchini ilmiy va innovatsion fikrlovchi shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

2 – jadval

Fan	Hodisa va jarayonlar
Fizika	Yorug‘lik va elektronlar o‘zaro ta‘siri, kvant nazariyasining asosiy qonunlari
Matematika	Chastota, energiya va tezlik o‘rtasidagi munosabat, grafik tahlil ($E = hv$)
Texnologiya	Virtual laboratoriyalar, interaktiv simulyatsiyalar orqali tajriba modellashtirish
Muhandislik	Fotoelementlar, quyosh panellari kabi texnik qurilmalarning ishlash prinsipi bilan tanishtiradi.

Xulosa

Fotoeffekt hodisasini o‘rganish orqali o‘quvchilar nafaqat nazariy bilimga ega bo‘ladi, balki real texnologik qurilmalarning ishlash prinsipini tushunadi. Bu ularning ilmiy va texnik tafakkurini shakllantirishda asosiy vositaga aylanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. Qaror PQ–4884 “Iqtidorli o‘quvchilarni aniqlash va qo‘llab-quvvatlash, tabiiy va aniq fanlarni chuqur o‘rganishga ixtisoslashgan maktablar faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” // *O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti*. – 2020. – 6-noyabr. – Rejim dostupa: <https://president.uz/uz/lists/view/3989>
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni PF–60 “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” // *Lex.uz* – 2022. – 28-yanvar. – Rejim dostupa: <https://lex.uz/ru/docs/5841063>
- UNICEF Uzbekistan. Ta‘lim sektorida islohotlarni amalga oshirishda sheriklik to‘g‘risidagi bitim // *UNICEF Uzbekistan*. – 2022. – Rejim dostupa: <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/media/5671/file>
- PhET Interactive Simulations. University of Colorado Boulder. Photoelectric Effect – Interactive Simulation // Rejim dostupa: <https://phet.colorado.edu/en/simulation/photoelectric>
- Инха университет в Ташкенте. STEM-образование в Узбекистане: возможности и вызовы // *Inha University in Tashkent*. – 2023. – Rejim dostupa: <https://inha.uz/ru/page/STEM in Uzbekistan>
- OECD. *PISA 2018 Results: What Students Know and Can Do*. – Volume I. – OECD Publishing, Paris, 2019. – DOI: <https://doi.org/10.1787/5f07c754-en>
- Флоренский, П.А. Фотоэффект и квантовая теория света // *Научный вестник физики*. – 2015. – № 4(36). – С. 55–62.
- Национальная стратегия Республики Узбекистан в области науки, технологии и инноваций на 2023–2030 гг. – Ташкент: Министерство высшего образования, науки и инноваций, 2023. – 48 с.